

ВОСПИТАНИЕ ПРОСВЕЩЁННОЙ ЛИЧНОСТИ В НОВОМ УЗБЕКИСТАНЕ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

Женисбекова Назерке Женисбековна

Студентка 2-ого курса ТФИ

nazerkejenisbekova@gmail.com

Юлдашева Надира Викторовна

Научный руководитель: Phd., доц. кафедры «Финансы»

nadirak@mail.com

<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.8300925>

ARTICLE INFO

Received: 25th August 2023

Accepted: 29th August 2023

Online: 30th August 2023

KEY WORDS

Образование, воспитание, инновация, инфраструктура, реформа, молодежная политика, просвещённая молодёжь, инновационный методы обучения.

ABSTRACT

В статье рассматриваются основные проблемы, связанные с воспитанием просвещённой личности в новом Узбекистане. Анализируются изменения, произошедшие в стране после внедрения Стратегии Нового Узбекистана 2022-2026 годы, которое ставит целью развитие образования и культуры. В статье отмечено необходимость изменения подхода к содержанию образования. Авторами предлагается внедрение инновационных методов обучения, акцентирующие внимание на развитии навыков критического мышления, самообразования и исследовательской деятельности. Они обсуждают значимость активного взаимодействия между образовательными учреждениями, педагогами и обществом, а также необходимость модернизации учебных программ и методов обучения. Приведены ряд реформ, осуществляемые в институтах для формирования компетентности учащихся. В статье подведены итоги и сделаны выводы о важности создания условий для формирования просвещённой личности в новом Узбекистане. Авторы призывают к сотрудничеству всех заинтересованных сторон с целью развития образования и воспитания молодёжи в стране.

Оценивая важность просвещения в развитии общества великие мыслители-философы Средней Азии так высказывались о просвещении... - это путь к свободе, который освобождает нас от невежества и темных убеждений (А.Навои), ... - это не просто накопление знаний, но и способность мыслить самостоятельно и анализировать информацию (Абай Кунанбаев), ... - это орудие, которое помогает нам понять мир и себя, и научиться жить в гармонии с окружающими (Чынгыз Айтматов), ... - это свет, который проникает в темные уголки нашего сознания и пробуждает в нас жажду знаний и истины (Мирза Фатхали Ахундов), ... - это ключ к прогрессу и развитию

общества, которое помогает нам преодолеть предрассудки и неравенство (Мухаммед Икбал).

Просвещение (или Эпоха разума) - это термин, используемый для определения распространения философских, научных и политических знаний в Европе в начале XVIII века. Европейская цивилизация уже пережила Ренессанс (1300-1600) и научную революцию (1550-1700). Эпоха Просвещения еще больше преобразила интеллектуальную и политическую жизнь, основанную на применении науки для кардинального изменения традиционных верований и практик. Под понятием «просвещение» можно определить процесс распространения знаний, образования и культуры среди населения с целью повышения уровня развития и благополучия общества. Оно включает в себя различные сферы жизни, такие как наука, технологии, искусство, философия, политика и экономика. Просвещение предполагает свободный доступ к информации и знаниям, а также развитие критического мышления и саморазвития личности. Оно является важным фактором социального прогресса и улучшения качества жизни людей.

Мыслители эпохи Просвещения рассматривали Просвещение как состояние ума, как совокупность философских и духовных процессов, наилучшим примером чего является эссе Канта (Цитата 1784) «Ответ на вопрос: что такое просвещение?» где он называет это «освобождением человечества от его собственной незрелости»; «незрелость - это неспособность использовать свое собственное понимание без руководства со стороны другого». А также верили, что рациональное мышление может быть применимо ко всем формам человеческой деятельности. Их тексты можно «в широком смысле понимать, как утверждение о том, что все люди имеют право сами достигать своих целей, а не позволять другим делать это за них». [1] Они считали, что общество существует как договор между отдельными людьми и неким более крупным политическим образованием. Они продвигали идею свободы и равенства перед законом.

В цифровой эпохе развивающихся стран духовно-нравственные качества индивида, его разносторонняя развитость и просветление играют первостепенную роль в формировании целостного социума. В частности, в Стратегии Нового Узбекистана на 2022-2026 годы рассматривается и ставится цель обеспечения духовного развития и поднятия данной сферы на новый уровень. Она прежде охватывает пропаганду идей о принципах гуманизма и добра, и реализацию концепции «Новый Узбекистан – просвещенное общество».

В Узбекистане в настоящее время происходят значительные изменения во всех сферах и систем развития, направленные на создание условий для формирования просвещенной личности. Воспитание просвещенной личности в нашей стране является одной из ключевых задач, которые стоят перед обществом и государством.

Однако, на пути к ее реализации существует множество проблем, связанных с недостатком финансирования, низким уровнем качества образования, а также с недостаточным уровнем развития экономики и информационной инфраструктуры. Одним из основных путей решения данной проблемы является повышение уровня финансирования образования. Это может быть достигнуто через увеличение

государственных расходов на образование, а также через привлечение инвестиций в эту сферу со стороны международных организаций и частных инвесторов. Группа Всемирного банка является крупнейшим финансистом образования в развивающихся странах, работает в 90 странах и стремится помочь им достичь ЦУР 4: доступ к инклюзивному и справедливому качественному образованию, и возможностям обучения на протяжении всей жизни для всех к 2030 году [2].

Улучшение качества образования и повышение уровня профессиональной подготовки педагогических кадров, а также решение проблемы, связанной с недостатком квалифицированных преподавателей в отдаленных регионах страны может стать одним из путей воспитания высокообразованной личности. Это может быть достигнуто посредством проведения специальных программ повышения квалификации и обучения для учителей, а также через создание новых методик и программ обучения, которые будут мотивировать кадров вести трудовую деятельность в областных территориях. Для содействия решению проблемы, выделяются отдельные квоты при поступлении для подготовки врачей в регионах, появилось заочное образование для всех сфер дошкольного и школьного образования, Постановлением Правительства (№675 от 04.11.2021 г.) утверждено Положение о порядке приема граждан, имеющих стаж работы в отраслях экономики не менее пяти лет, на обучение по заочной и вечерней формам обучения на дифференцированной платно-контрактной основе по результатам собеседования.

Просвещенная личность отличается не только высоким уровнем образования и широким кругозором, но и способностью к исследовательской деятельности. Воспитание просвещенной личности в Узбекистане должно включать стимулирование исследовательской деятельности учащихся и студентов на всех уровнях образования. Для этого необходимо создать условия для развития научно-исследовательской деятельности, которая будет способствовать развитию науки и технологий в Узбекистане. Это может быть достигнуто через создание научных центров и лабораторий, организовывать конференции, семинары и другие мероприятия, на которых можно обменяться опытом и знаниями, а также через проведение специальных программ поддержки научных исследований. Предполагается, что лаборатории преследуют ряд целей для студентов, большинство из которых также являются целями научного образования в целом [3]. Для реализации вышеуказанных целей в Ташкентском Финансовом Институте ведется ряд работ по созданию всесторонне развитого состава студентов. Также в рамках института организован познавательный конкурс в целях обеспечения активного вовлечения молодежи в **широкомасштабные реформы** в стране, последовательной реализации **государственной молодежной политики**, направленной на воспитание здорового, всесторонне развитого поколения с высокой духовностью, независимостью и свободой мышления, основательно осваивающего достижения современной науки, а также в целях определения уровня исторических, политических и правовых знаний о достижениях, осуществляемых в политико-правовой сфере, формирования навыков внедрения теоретических знаний в жизнь, создания условий им для реализации своих талантов и поощрение их в период новой истории Узбекистана. Кроме этого в

институте вот уже несколько лет осуществляет свою деятельность фестиваль театральной студии студентов, основной целью которого является обеспечение активного участия молодежи в широкомасштабных реформах, проводимых в нашей стране, непрерывного осуществления государственной политики, направленной на свободно мыслящую, овладевшую передовыми научно-техническими достижениями, здоровую и всесторонне развитую молодежь, дальнейшего повышения эффективности культурно-просветительских работ, проводимых в высших учебных заведениях посредством воспитания у студенческой молодежи **любви к театральному искусству**, создание условий для талантливой студенческой молодежи в реализации своих возможностей и их стимулирование [4]. Также в институте осуществляет свою деятельность - первоначальная организация союза молодёжи, объединяющая более 3976 студентов. Под эгидой первичной организации союза молодёжи Ташкентского финансового института ведут эффективное деятельность клубы «Ёш посбонлар», театр «Moliyachi», «Заковат», «КВН», «Ватанпарвар» и «Мунозара».

В Узбекистане существует достаточно развитая инфраструктура образования и культуры. В стране есть множество современных школ, университетов, библиотек и музеев. Кроме того, в последние годы в Узбекистане произошли значительные изменения в сфере транспортной и коммуникационной инфраструктуры. Были построены новые дороги, аэропорты, железнодорожные станции, что значительно улучшило доступность и качество транспортных услуг. Однако, так как просвещенная личность и информационная инфраструктура региона тесно связаны между собой, необходимо продолжать работу над развитием информационной инфраструктуры страны. Сейчас в Узбекистане существует высокий уровень доступности интернета, но необходимо развивать онлайн-образование и другие образовательные ресурсы, создать современные цифровые библиотеки, электронные архивы и базы данных, а также обеспечить широкополосного доступа к интернету, чтобы расширить доступность образования для всех слоев населения.

Одним из импульса кардинального совершенствования образовательной системы является развитие критического мышления студентов и учащихся, чего редко можно обнаружить в методике обучения нашей страны. Вместо того, чтобы учиться анализировать информацию и формировать свое собственное мнение, часто учащимся приходится просто запоминать факты и формулировать ответы по шаблону. Это препятствует развитию творческого мышления и способностей к самостоятельному решению проблем. Навыки критического мышления, как правило, считаются очень важными для подготовки людей к участию в быстро меняющемся демократическом обществе и экономике. (Дэвис.2015) [5]

Явным признаком просветленных людей является то, что у них есть подлинная цель и их предназначения в этом мире, и она всегда направлена на улучшение Вселенной. Как отмечал великий мудрец древности Сократ «Познай самого себя», индивид в пути просвещения должен начать работать над собственным разумом. И определенно эти работы ведутся с помощью психологии. Психология стремится понимать, интерпретировать, организовывать и контролировать индивидуальное поведение. Естественно, эти зоны исследования редко встречаются в образовательной

системе нашей страны. И путем решения этой проблемы является включение уроков психологии в учебные программы средних и высших образовательных учреждениях. Психология занимается поиском поведения индивида и его характера, а также изучением его сентиментального или бессознательного поведения с целью достижения взаимодействия и адаптации к окружающей среде. Получив полный курс, ученик может самостоятельно определиться в выборе будущей профессии, соответственно может снизиться уровень скрытой безработицы, определить свои сильные стороны, сделать SWOT-анализ личности и вести здоровый образ жизни. Многие подростки в странах СНГ испытывают сильное давление, вынуждающее их ускоренно вступать во взрослую жизнь с возросшими социальными и экономическими обязанностями, что приводит к ранней формальной и неформальной занятости, тем самым ограничивая перспективы получения высшего образования. [6] Как сообщает Управление по охране здоровья подростков Министерства здравоохранения и социальных служб США, статистика психического здоровья, связанная с подростковой тревожностью, депрессией и суицидальными мыслями, продолжает ухудшаться. Изучение психологии могло бы помочь развить многие навыки социального и эмоционального обучения (SEL), которые имеют решающее значение для академических достижений учащихся и их психического здоровья.

Изучение психологии может помочь студентам стать готовыми к сотрудничеству, чуткими гражданами. Студенты хотят понимать себя и других, на курсах психологии, есть возможность помочь им обрести самосознание и проницательность, овладеть социальными и эмоциональными навыками, такими как сотрудничество и коммуникация, а также овладеть академическими навыками, такими как научные исследования. Она может помочь им развить гибкие, творческие способы мышления, основанные на различных перспективах. психология стремится понимать, интерпретировать, организовывать и контролировать индивидуальное поведение. Это приобретение опыта, навыков, социальных привычек и психологических идей посредством наблюдения и передачи ценностей и принципов культурного и поведенческого происхождения окружающей среды. Психология - сложная область изучения, поэтому крайне важно подчеркнуть эволюционирующий характер исследований человеческого развития, представить множество точек зрения и признать моральные и этические «серые зоны».

Обращаясь к истокам истории зарождения понятия «просвещенный» на землях Средней Азии хотелось бы отметить, что оно началось со времён движения Джадидов, главная цель деятельности которых была направлена на просвещение, прогресс [таракки] и «пробуждение» [интибах] нации, чтобы последняя могла занять свое собственное место в современном, «цивилизованном» мире, под которым они подразумевали суверенные государства, обладающие военной и экономической мощью. Поучительная часть для нашего современного устоя их направлений развития и методы создания просвещенного общества являются: расширение сети новых методических школ, отправка талантливой молодежи на учебу за рубеж; создание различных образовательных обществ и театральных трупп. Важно отметить, Джадиды считали, что религиозные ценности религии Ислам ведет к духовному просвещению,

порядку и единству народа, смотрели в прошлое, изучали его и анализировали свой собственный период, планировали пути его развития. Джадиды выразили свою осведомленность о сути современных европейских образовательных технологий через концепцию своей философии образования, а также свою способность эффективно применять их в национальной системе образования, а также свой национальный творческий подход к организации образовательного процесса. [7] Их непосредственные усилия на этом пути послужат решением проблемы создания качественной образовательной системы на основе наших традиций и ценностей.

В пути создания культурного общества, образованного индивида правительство имеет большую роль, создавая условия для граждан формировать образованное общество, так как это первый шаг к воспитанию просвещенной личности. Молодежь и их инициативы, новшества и энтузиазм в развитии отраслей может существенно повысить уровень просвещенности населения и способствовать формированию просвещенной личности. Для этого наша страна включила программу поддержки молодого поколения в «Стратегии Нового Узбекистана 2022-2026». Вышеуказанные методы и пути решения проблем непосредственно дополняет идею совершенствования личности в Новом Узбекистане.

References:

1. Pagden, Anthony (2013). The Enlightenment: And Why It Still Matters. Oxford University Press.
2. Концепция развития системы высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года.
3. Лунетта, 1998; Хофштейн и Лунетта, 1982
4. <https://tfi.uz/ru/page/Teatr>
5. Davies Citation2015Davies, M. 2015. "A Model of Critical Thinking in Higher Education." In Higher Education: Handbook of Theory and Research, edited by M. B. Paulsen, 41–92. Dordrecht, the Netherlands: Springer International Publishing. [Crossref], [Google Scholar].
6. SM Sawyer, RA Afifi, LH Bearinger, et al. Adolescence: a foundation for future health Lancet, 379 (2012), pp. 1630-1640
7. Kanat Bazarbayev, Gulzhamal Zhoraeva and Muhabbat Rustambekova, 2017. Continuation of the Enlightenment Ideas of Jadids in Central Asia to the National Liberation Movement. The Social Sciences, 12: 1444-1447.